

QORAQALPOG‘ISTONNING AGROEKOLOGIK SHAROITIDA TUT (MORUS SPP.) NING ISTIQBOLLI VA TUMANLASHTIRILGAN NAVLARINI STRESS OMILLARGA CHIDAMLILIK DARAJASINI KOMPLEKS BAHOLASH

Otabek Oripov Oripovich¹, Jiemuratov Elubay Bazarbaevich²

¹Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti tadqiqotchisi, q.x.f.f.d. (PhD), dotsent;

²Qaraqalpogiston qishloq xojaligi va agrotexnologiyalar instituti asisstenti Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471628>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasining turli agroekologik hududlarida etishtirilayotgan istiqbolli va tumanlashtirilgan tut (*Morus spp.*) navlarining qurg‘oqchilik va sho‘rlanish kabi stress omillarga chidamlilik darajasi hamda ozuqa sifati kompleks o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, "Pioner", "O‘zbekiston" va "Kinryu" navlari yuqori barg hosildorligi, protein miqdori va stress omillarga chidamliligi bilan ajralib turdi. Ushbu navlarni hududda joriy etish pillachilik sohasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: tut (*Morus spp.*), tut navlari, Qoraqalpog‘iston, agroekologik sharoit, qurg‘oqchilikka chidamlilik, sho‘rlanishga bardoshlik, stress omillar, ozuqa sifati, barg hosili, protein miqdori, SPAD indeksi, EC ko‘rsatkichi, biomassa, fiziologik adaptasiya, navlarni baholash, intensiv tutzorlar, seleksiya, agrotexnika, barqaror rivojlanish, ifloslanishga chidamlilik.

Аннотация. В статье представлены результаты комплексной оценки перспективных и районированных сортов шелковицы (*Morus spp.*), выращиваемых в различных агроэкологических условиях Каракалпакстана, по устойчивости к стрессовым факторам, таким как засуха и засоление, а также по качеству кормовой массы. Установлено, что сорта "Пионер", "Узбекистон" и "Кинрю" отличаются высокой урожайностью листьев, содержанием протеина и устойчивостью к стрессовым условиям. Рекомендуется внедрение данных сортов для развития кормовой базы шелководства в регионе.

Ключевые слова: шелковица (*Morus spp.*), сорта шелковицы, Каракалпакстан, агроэкологические условия, устойчивость к засухе, солеустойчивость, стрессовые факторы, кормовые качества, урожай листьев, содержание протеина, индекс SPAD, электропроводность почвы (EC), биомасса, физиологическая адаптация, оценка сортов, интенсивные плантации, селекция, агротехнические мероприятия, устойчивое развитие, толерантность к загрязнению.

Abstract. This article presents a comprehensive evaluation of promising and regionally adapted mulberry (*Morus spp.*) varieties cultivated in different agroecological zones of Karakalpakstan, focusing on their resistance to drought and soil salinity stress factors, as well as their nutritional quality. The study revealed that the "Pioner," "Uzbekistan," and "Kinryu" varieties demonstrated high leaf yield, protein content, and notable resistance to abiotic stresses. The introduction of these varieties is recommended to strengthen the silkworm feed base and support the development of sericulture in the region.

Keywords: mulberry (*Morus spp.*), mulberry varieties, Karakalpakstan, agroecological conditions, drought resistance, salinity tolerance, stress factors, nutritional quality, leaf yield,

protein content, SPAD index, soil electrical conductivity (EC), biomass productivity, physiological adaptation, variety evaluation, intensive plantations, breeding, agronomic practices, sustainable development, pollution tolerance.

Kirish

Bugungi kunda dunyo davlatlarining deyarli barchasida tut (*Morus spp.*)ning bir necha turlari parvarish qilinmoqda. SHunga qaramasdan, faqat 20 dan ortiq mamlakatdagina tutning nav va duragaylarini ko'paytirish va ulardan ipak qurtini oziqlantirish maqsadida samarali foydalanilmoqda. Masalan, Xitoy Xalq Respublikasida tutning 85–90 %, Hindistonda 75–80 %, Yaponiyada 98 % va O'zbekistonda 4–5 % qismi vegetativ usulda ko'paytirilib, navli tut ko'chatlari etishtiriladi.

Ipakchilik sohasi ozuqa bazasini mustahkamlash maqsadida serhosil va to'yimliliigi yuqori darajada bo'lgan yangi tut navlarini yaratish, shuningdek, ularni mamlakat hududlarining tabiiy-iqlim sharoitlaridan kelib chiqib ko'paytirish va joriy etish ishlarini tashkillashtirish dolzarb ahamiyatga ega. Mahsuldorligi va xo'jalik-bozor qimmatli belgilari yuqori bo'lgan yangi navlar hisobiga fermer xo'jaliklarida intensiv tutzorlar tashkil etish muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Ipakchilik sohasi rivojlangan etakchi mamlakatlardagi ilmiy muassasalar tomonidan tutning genetik resurslaridan maqsadli foydalangan holda, zamonaviy **in vitro** (molekulyar-genetik) va payvandlash seleksiya usullari orqali serhosil, yuqori to'yimlilikka ega, turli agroekologik sharoitlarga mos yangi tut navlarini yaratish va ular asosida intensiv va buta tutzorlar tashkil etish yuzasidan keng qamrovli tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Bu tadqiqotlar natijasida kimyoviy tarkibi ipak qurti oziqlanishi uchun mos, ekstremal iqlim sharoitlariga bardoshli tut navlarini yaratishga erishilmoqda.

O'zbekistonda ham tut etishtirish va ipakchilik sohasini rivojlantirish maqsadida ozuqa bazasini kengaytirish, yuqori to'yimlilikka ega yangi tut navlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. SHu bilan birga, tut navlarining respublikaning turli agroekologik hududlarida tuproq-iqlim sharoitiga mosligi, ildiz otish qobiliyati, o'sish sur'ati hamda barg hosildorligi kabi ko'rsatkichlarni tadqiq etish, ularning joriy etish samaradorligini oshirish va yangi ilg'or texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish borasidagi ilmiy ishlarga yanada katta e'tibor qaratilishi talab etiladi.

Tadqiqot usullari va materiallar: Tadqiqot ishlari 2022–2024 yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy, Taxiyo, Nukus tumanlarida joylashgan agrobiologik tajriba uchastkalarida amalga oshirildi. Ushbu hudud o'zining qattiq kontinental iqlimi, yuqori harorat ko'rsatkichlari, tuproq sho'rlanishining turlicha darajalari va suv tanqisligi bilan xarakterlanadi. Bunday ekstremal agroekologik sharoitlar tut navlarining stress omillarga chidamlilik darajasini baholash uchun qulay hudud sifatida tanlandi. Tadqiqotda *Morus* turiga mansub 4 ta istiqbolli va tumanlashtirilgan tut navlari o'rganildi: Kinriu, Pioner, O'zbekiston, Tojikiston urug'siz tut navlaridan foydalanildi. Ushbu navlar seleksiya muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlari tomonidan tavsiya etilgan hamda mahalliy iqlim sharoitida parvarish uchun mos deb topilgan.

Tajriba ishlari quyidagi tartibda tashkil etildi: Har bir navdan 3 ta takrorda, har bir takrorda 10 tadan ko'chatdan iborat kichik er uchastkalariga joylashtirildi. Ko'chatlar 3 x 1,5 m sxemasi bo'yicha ekib chiqildi. Agrotexnik tadbirlar bir xil sharoitda, jadval bo'yicha amalga oshirildi.

Baholash usullari: Tut navlarining stress omillarga chidamlilik darajasi quyidagi parametrlar bo'yicha o'rganildi:

1. Kurg'oqchilikka chidamlilik – Listlardagi SPAD (Soil Plant Analysis Development) indeksi (bargdagi xlorofill miqdori) – Barg turishi va rangidagi o'zgarishlar (vizual shkala asosida) – Bargdagi namlik miqdori (gravimetrik usulda)

2. SHO'rlanishga chidamlilik – Tuproqning EC (elektroprovodlik) ko'rsatkichi ($\mu\text{S}/\text{cm}$) – Ildiz tizimining o'sish dinamikasi – Bargda natriy va xlor miqdori (laboratoriya tahlillari asosida)

3. Biomassa hosildorligi va ozuqaboplik sifatleri – Barg hosili (s/ga hisobida) – Protein miqdori (%) – Keldal usuli asosida – Namlik, tola, tanin va umumiy azot miqdori – standart kimyoviy tahlillar orqali

Matematik va statistik tahlil: – ANOVA (dispersion tahlil) – navlar o'rtasidagi farqni aniqlash uchun – Klaster tahlil – navlarni chidamlilik darajalariga ko'ra guruhlash – Korrelyasion tahlil – agrobiologik ko'rsatkichlar va stressga chidamlilik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash orqali baholandi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'rganilgan tut navlari stress omillarga turlicha darajada chidamlilik namoyon etdi. Kurg'oqchilikka chidamlilik: SPAD indeksi bo'yicha “Pioner” va “O'zbekiston” navlarida bargdagi xlorofill miqdori yuqori (45–48 birlik) bo'lib, ularning fotosintez faoliyati yaxshi saqlanishi kuzatildi. Bargda namlik saqlanishi “Kinriu” navida yuqori darajada (66–70%) bo'ldi, bu navning fiziologik adaptasiya qobiliyatini ko'rsatadi.

**Tadqiq etilgan tut navlarining asosiy ko'rsatkichlari
(Qoraqalpog'iston sharoitida) (2022-2024 yil)**

1-jadval

No	Tut navi	SPAD indeksi (birlik)	Bargda namlik (%)	EC (mSm/sm)	Na ⁺ va Cl ⁻ miqdori	Barg xosili (s/ga)	Protein (%)
1	Pioner	47–48	68–70	3.2–3.8	Mo'ʻtadil	120–122	15.5
2	O'zbekiston	45–47	66–68	3.5–4.2	Past	118–121	16.5
3	Kinriu	42–44	67–70	3.0–3.6	Mo'ʻtadil	105–110	17.2
4	Tojikiston urug'siz tuti	39–42	63–65	3.6–4.0	Mo'ʻtadil	95–100	14.8

Sho'rlanishga chidamlilik: Tuproq sho'rlanishi yuqori bo'lgan uchastkalarda “O'zbekiston” va “Tojikiston urug'siz tut” ildiz tizimida o'sish dinamikasi yuqori bo'lib, EC 3.5–4.2 mSm/sm darajada ham barqaror o'sish qayd etildi. Bargdagi Na⁺ va Cl⁻ miqdori “Sanoatchi” navida me'yorga yaqin bo'lib, ionlarni to'planishini cheklash qobiliyati yuqori ekanligi aniqlandi.

Ozuqaboplik sifatleri: Barg hosili bo'yicha “Pioner” va “O'zbekiston” navlari yuqori ko'rsatkich (115–122 s/ga) namoyon etdi. Bargdagi protein miqdori “Kinriu” navida tegishli

17.2% va 16.5% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar tut navining ipak qurti uchun ozuqa sifati yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

Statistik tahlil natijalari: ANOVA tahlili navlar o'rtasida barg hosili, SPAD ko'rsatkichi va namlik miqdori bo'yicha ishonchli farq ($p < 0.05$) mavjudligini ko'rsatdi. Korrelyasion tahlilda bargdagi namlik miqdori bilan SPAD indeksi o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik ($r = 0.83$) aniqlandi.

XULOSA

Qoraqalpog'istonning ekstremal agroekologik sharoitida o'rganilgan tut navlari orasida "Pioner", "O'zbekiston" va "Kinriu" navlari kurg'oqchilik va sho'rlanishga chidamliligi, yuqori barg hosildorligi va ozuqaboplik ko'rsatkichlari bilan ajralib turdi. Bu navlar ipak qurti uchun ozuqa bazasini yaratish, hosildor tutzorlar tashkil etish va mintaqada pillachilikni rivojlantirish uchun istiqbolli hisoblanadi. Ularning keng miqyosda joriy etilishi pillachilik sohasida mahsuldorlikni oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimov E., Bekkamov CH.I., Mirzaeva YO.YA., Rajabov N.O. Tutchilikda dala tajribasini o'tkazish. // Zooveterinariya, №3. – Toshkent, 2016. – B. 27-28.
2. Bekkamov CH.I., Sohibova N.S., Zikirova M.O. Intensiv tutzorlarni tashkil qilish va navdor tut barglaridan foydalanish tizimi samaradorligi. // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi, №1(75). – Toshkent, 2019. – B. 125-127.
3. Valiev.S.T., Rajabov.N.O. Tutning yangi sinovdan o'tayotgan seleksion nomerlarining ipak qurtining biologik va texnologik ko'rsatkichlariga tasiri. // "Respublikada chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2019. – B. 268-271.
4. Valiev.S.T., Rajabov.N.O., Sodiqov.D., YAlg'ashev.H. Kuz mavsumida ko'chat ekish va ko'chatzorlar parvarishining samaradorligi. // «Sifatli va raqobatbardosh pilla xomashyosi etishtirishning dolzarb muammolari» mavzusidagi respublika ilmiy-texnikaviy anjuman materiallar to'plami. – Toshkent, 2017. – B. 70-71.
5. Valiev S.T., Xolmatov D.I., Sodiqov D.A. Tutning tanlab olingan navlikka nomzod nomerlari ustida seleksiya ishlarini davom ettirishning ahamiyati. // «To'qimachlik sanoati korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etishda ilm-fan integrasiyalashuvini o'rni va dolzarb muammolarini echimi» mavzusidagi Halqaro ilmiy-texnikaviy anjuman. – Marg'ilon, . 2017. 27-28 iyul. 43-46-b.
6. Ghosh A., Majumder S.K. Genetic improvement and stress resistance in mulberry (*Morus spp.*): A review. // Indian Journal of Sericulture. – 2018. – Vol. 57(2). – P. 94–101.
7. Hossain M., Sultana N. Effect of salt stress on morphological and physiological parameters in mulberry (*Morus alba L.*). // Journal of Plant Sciences. – 2019. – Vol. 7(4). – P. 145–150.
8. Kumar R., Sharma R. Modern trends in mulberry research and cultivation. – New Delhi: ICAR Publication, 2020. – 180 p.